

boekenkasten zijn open en ook al zou iedere winkelbediende een bepaalde afdeling hebben (hetgeen nauwelijks mogelijk is), dan is vermissing in zijne afdeling nog geen bewijs dat hij zijn plicht niet deed.

J. P.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD** voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en **J. C. SPANGENBERG** voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

Tel-, reken- en boekhoudmachines

Gogh, Ir. V. W. van — Schr. behandelt de factoren waarvan men zich bij aanschaffing rekenschap moet geven en het werk, dat de verschillende machines leveren; verder enkele technische bijzonderheden omtrent de mechanismen en de factoren, die het verkrijgen van een hoog rendement beïnvloeden.
A III 3 (A 35) *Polytechnisch Weekblad 12 en 19 Sept. 1929*

B. BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISSHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Kostprijscontrole in de gieterij

Hymans, Ir. E. — Wie zijn eigen gieterijbedrijf kent, kan ook prijzen berekenen en controleeren. Een begin van kostprijscontrole heeft ieder bedrijf in de jaarlijksche exploitatieberekening. Overgang van jaar- op maandboekhouding veronderstelt invoering van een verbruiks- en productieboekhouding. Maandafsluiting geeft gelegenheid tot vergelijking. Het is verder wenschelijk, maandelijks het verschil tusschen de verkoopswaarde, de productie en den voor-gecalculerden kostprijs daarvan op te maken. Bij splitsing der resultaten naar verantwoordelijkheden moeten de cijfers scheiding toelaten tusschen het technisch resultaat der vervaardiging en den invloed van de bezetting der fabriek. Diagrammen en voorbeelden illustreeren deze gedetailleerde uiteenzetting.
B a IV 2b (A 26) *De Gieterij Sept. 1929*

De ontwikkeling eener monopolistische positie

Rutgers, Dr. F. L. — Schr. geeft aan de hand van de door het Philips concern gevoerde zakenpolitiek een overzicht van de ontwikkeling van het monopolie in de radio-industrie.
B a IV 9 (A 3) *Econ. Statistische Berichten 18 Dec. 1929*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Ueberfremdung

Ketel, A. B. A. van — Het verschijnsel van de „Ueberfremdung” (tengevolge van financiering door het buitenland) is actueel, maar niet nieuw. Schr. gaat de verschillende invloeden na, die dit verschijnsel op het economisch leven en de bedrijfsorganisatie heeft.
B a V 3a (A 2) *De Naamlooze Vennootschap Dec. 1929*

Koopen op afbetaling

Tinbergen, Dr. J. — Op den duur wordt de omvang van de productie door koopen op afbetaling niet beïnvloed, doch in den overgangstijd wel. Schr. beziet vervolgens de voorwaarden, waaronder het stelsel economisch toelaatbaar is en legt eenig verband tusschen het afbetalingsstelsel en het socialisme.
B a V 5c (A 2) *De Socialistische Gids Dec. 1929*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Doelcorporaties in het Roergebied

Quint, Ir. Mr. A. M. — Een overzicht wordt gegeven van opbouw en werkwijze van eenige publiekrechtelijke organisaties, welke in het Roergebied ter behartiging van bijzondere streekbelangen zijn ingesteld. Het gemeenschappelijke element in deze corporaties is de samenwerking van overheid en „Wirtschaft”. Geconstateerd wordt een geleidelijke toename der bevoegdheden. Het Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk kan alleen voor zeer exceptioneele gevallen navolging vinden. Voor Nederland heeft het type Emscher Genossenschaft actueele beteekenis, bijvoorbeeld voor een afvalwatergenootschap in Zuid-Limburg.
B a VI 3 (B 11) *De Ingenieur 12 Oct. 1929, p. 136—139*

De exploitatievorm der Nederlandsche spoorwegen bij de jongste waterstaatsbegroting

Reitsma, S. A. — De gemengde bedrijfsvorm heeft gunstig gewerkt. Het is daarom onjuist, dat thans den Minister verzocht werd, via de regeringscommissarissen rechtstreeks in de bedrijfsleiding in te grijpen.
B a VI 3 (B 11) *Econ. Statistische Berichten 18 Dec. 1929*

Het cadeaustelsel

Polak, Prof. Dr. N. J. — Het rapport der commissie stelt in tal van opzichten teleur en schiet tekort t.a.v. het feitenmateriaal, waarop de commissie haar meeningen baseert.
B a VI 11 (A 18) *Econ. Statistische Berichten 25 Dec. 1929*

Planborden

Groot, A. M. — Het planbord is een beweegbare grafische voorstelling, die de bedrijfsbezetting in beeld brengt. Schr. geeft een uiteenzetting van de voorwaarden, waaraan invoering van een planbord verbonden is.
B a VI 19 (A 11) *De Naamlooze Vennootschap Dec. 1929*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Vakopleiding en leerlingwezen in het gieterijvak

Maas Geesteranus, Ir. W. — Voorstellen voor een theoretische en praktische opleiding van leerlingen in gieterijbedrijven.
B a VII 7 (A 8) *De Gieterij Nov. 1929*

Opleiding van leerlingen

Thomassen, A. — Vertaling van een Amerikaansch artikel over het leerlingvraagstuk. Schr. geeft het werk- en leerprogramma van een vormerij.
B a VII 7 (A 8) *De Gieterij Nov. 1929*

Beroepsverandering in de metaalindustrie

Meyer de Vries. — Schr. deelt bijzonderheden mede over het plan tot opleiding van metaalarbeiders, waarover Amsterdamsche werkgevers tot overeenstemming zijn gekomen.
B a VII 7 (A 8) *De Nederl. Mercur 12 Dec. 1929*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De tinmarkt

Hövig, Ir. P. — Op de tinmarkt kenmerkt zich het prijsverloop door heftige fluctuaties. Door natuurlijke oorzaken is de aanvoer onregelmatig. Ook de vraag naar tin is zeer ongelijkmatig, terwijl de voorraad, die deze fluctuaties zou kunnen opvangen, niet groot is.
B b I 3 (B 2) *De Zakenwereld 7 Dec. 1929*

De financieele resultaten van de Ombilin- en Poeloe-Laoetmijnen

Ven, Dr. Ir. J. de — De geldelijke uitkomsten van beide mijnen worden op twee manieren in een overzicht bijeengebracht en in beschouwing genomen. Ten eerste uit het oogpunt van 's Lands financiën, ten tweede van het standpunt van het bedrijf als zelfstandige onderneming. De verwachtingen voor de naaste toekomst leiden tot blijvende voortzetting van het Ombilinbedrijf, en tot voorloopige voortzetting der Poeloe-Laoet-ontginning. De ongerustheid omtrent de toekomst der bedrijven wordt toegeschreven aan de minder gelukkige wijze van publiceren der jaaruitkomsten. Tenslotte wordt een andere methode van berekening en opstelling dier uitkomsten verdedigd.
B b I 6 (B 2) *De Ingenieur* 12 Oct. 1929, p. T. 123—135

V. INDUSTRIE

De structuur en de ontwikkeling van het bedrijfsleven in Nederland

Bölger, Ir. B. — Schr. ontleent eenige gegevens aan verschenen statistische publicaties.
B b V I (B 3) *Econ. Statistische Berichten* 11 Dec. 1929

De Amsterdamsche diamantnijverheid

Polak, H. — De kunst der diamantbewerking werd naar Holland gebracht door uit Portugal en Spanje, later uit Duitsland en Polen, verdreven Joden. Dit was het eenige handwerk, waarin geen gilde bestond.

De grondslagen van de huidige Amsterdamsche diamantnijverheid werden gelegd na de ontdekking van de Zuid-Afrikaansche velden omstreeks 1870.

Nagenoeg alle te Amsterdam bewerkte steenen worden naar alle deelen ter wereld geëxporteerd. Omtrent hoeveelheid en waarde van den import van ruwe diamant en den export van geslepen, is weinig bekend.

Niet lang geleden is een concurrent opgestaan in Zd.-Afrika. Tot op heden had de Zd.-Afrikaansche nijverheid geen ongunstigen invloed op de Amsterdamsche. Tengevolge van de ineensporing der beurskoersen is de activiteit tot minder dan de helft der normale ingekrompen, doch de toekomst laat zich gunstig aanzien.

B b V 6 (B 3f)
Finanzwirtschaftliche Uebersicht der statistischen Abteilung (der) Amsterdamsche Bank Dec. 1929

Het vraagstuk der electriciteitsvoorziening in Nederland

Waerden, Dr. Ir. Th. van der en Verdam, G. J. J. — Dr. van der Waerden behandelt de verschillende Nederlandsche Staatscommissies inzake electriciteitsvoorziening, speciaal het meerderheids- en minderheidsrapport der laatste commissie. De Heer Verdam schetst de onjuistheid van het bestaand stelsel, om daarna punten van wijziging aan te toonen, richtlijnen voor toekomstig beleid te geven en speciaal het karakter van den Electriciteitsraad te behandelen.
B b V 19 (B 3 r) *De Ingenieur* 16 Nov. 1929, p. T. 141—144

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De exploitatievorm der Nederlandsche spoorwegen bij de jongste waterstaatsbegrooting

Reitsma, S. A. — De gemengde bedrijfsvorm heeft gunstig gewerkt. Het is daarom onjuist, dat thans den Minister verzocht werd, via de regeeringscommissarissen rechtstreeks in de bedrijfsleiding in te grijpen.
B b VII 2 (B 7) *Econ. Statistische Berichten* 18 Dec. 1929

X. FINANCIERINGINSTELLINGEN

Vereenvoudiging in het effectenverkeer

Kielstra, Mr. R. E. — Schr. bepleit invoering van een effecten-clearing te Amsterdam voor enkele hoofdfondsen.
B b X 2 (B 6a) *De Zakenwereld* 21 Dec. 1929

NIEUWE BOEKEN

A. Bedrijfshuishoudkunde

Alderson, W. Cost accounting for distribution in retail grocery stores. New York, 1929.

Aufermann, E. Die französische Steuerbilanz. Ein Beitrag zur betriebswirtschaftlichen Steuerlehre. Berlin, 1929.

Behnsen, H. und *W. Genzmer.* Unzureichende Abschreibungen. Scheingewinne und Substanzverluste. Leipzig, 1929.

Blätter, Betriebswirtschaftliche. Hrsg. von K. Oberparleiter und J. Ziegler. Jhrg. I. Wien, 1930.

Bondi, F. und *E. Winkler.* Die Praxis der Finanzierung. Berlin, 1929.

Casson, H. N. The specialty salesman. How he can sell more, more easily. London, 1930.

Cook, A. Douglas. Boot and shoe industry and trade in Germany. Washington, 1929.

Davidsohn, J. und *H. Stadlinger.* Hilfsbuch für das Gebiet der Fette und Fettprodukte. Leipzig, 1930.

Deckert, W. Flörke. Werbeorganisation. Eine Einführung in die seelenkundlichen und organisatorischen Grundlagen des Werbe-Unterrichts. Stuttgart, 1929.

Dorka, K. Die deutsche Portlandzement-Industrie im Lichte ihrer Bilanzen. Berlin, 1929.

Druart, A. Le trust de placement. Paris, 1930.

Duddy, Edward A. The cold-storage industry in the United States. Chicago, 1929.

Einkaufs- und Lagerwesen. Richtlinien für Lagerergänzung, Bestellwesen, Lagerwesen, Lagerbuchführung, Lagerbewertung. Ausgearb. vom Fachausschuss für Einkaufs- und Lagerwesen beim AWW. Leipzig, 1929.

Freundenberg, W. Der Kaufmann und die Bedeutung des Handels. Kolonial- und Welthandel. Zwei Aufsätze. Bremen, 1929.

George, H. Die Lage des Kautschukmarktes in der Nachkriegszeit. Berlin, 1929.

Goodwin, Arthur E. Markets, public and private. Their establishment and administration. Washington, 1929.

Guernsey, J. Retailing to-morrow. New York, 1929.

Hackinger, C. und *P. H. Schmidt.* Der betriebswirtschaftliche Produktionsprozess in der Getreidemüllerei. Stuttgart, 1929.

Hallstein, H. Finanzierungs- und Risikoprobleme beim Absatz auf Teilzahlung. Frankfurt a. M., 1929.

Henzler, R. Die Rückvergütung der Konsumvereine. Frankfurt a/M., 1929.

Herrick, C. J. The thinking machine. Chicago, 1930.

Ho, F. L. Wholesale prices and price index numbers in north China from 1913 to 1929. Tientsin, 1929.

Kennerknecht, A. Der Verlustvortrag und die sonstigen Steueränderungen. Berlin, 1929.

Klingel, W. Das Personalproblem im Bankbetrieb. Darmstadt, 1929.

Le Coutre, Walter. Betriebsorganisation. Berlin, 1930.

Leider, E. Die geistigen, wirtschaftlichen und sozialen Faktoren in der Entwicklung der kaufmännischen Berufserziehung in Deutschland. Berlin, 1929.

Leitner, F. Bilanztechnik und Bilanzkritik. Berlin, 1929.